

Utang at Tiwala

Maybelle N. Dela Cruz, MBA

Associate Professor IV

Bulacan State University, City of Malolos Bulacan

Noong una, mahina lang ang iyong tinig
Pahiram muna, sabi mong may himig
Hindi ko inisip na darating ang sakit
Akala ko ay babalik tulad ng iyong ngiti.

Madaling magtiwala kapag kaibigan ang kaharap
Lalo na kung kwento mo'y hirap na hirap
Pero sa bawat araw na lumipas nang tahimik
Unti-unting nabawasan ang paniniwalang hawak ko sa dibdib.

Hindi naman masama ang mangutang kung gipit
Lahat tayo ay dumadaan sa ganitong pait
Pero sana ay marunong ding lumingon
At alalahanin ang pangakong iniwan noon.

May mga taong biglang nawawala
Kapag bayaran na, saka naglalaho na parang bula
Ang bukas nagiging sa susunod na lang
Hanggang sa wala nang mukhang maiharap sa kaibigan.

Nakakapagod ding umintindi nang paulit-ulit
Kahit alam mong mabuti ang iyong hangarin at bait
Dahil hindi habang buhay ay may magpapahiram
Kapag napagod na ang puso, tuluyan ka nang iiwan.

Kung utang sana ay may balak magbayad
Hindi puro dahilan ang laging inilalahad
Hindi kailangang perpekto basta may paninindigan
Dahil doon nasusukat ang tunay na pagkatao ng isang kaibigan.

Mas mabuting kapos pero marunong mahiya
Kaysa may utang na parang wala lang talaga
Ang pera kayang kitain at ibalik muli
Pero ang tiwala, minsan isang beses lang maibigay uli.

Kaya bago ka mangutang, isipin mong mabuti
Hindi lang ito pera kundi tiwalang pinili
Ingatan mo ito huwag basta balewalain
Dahil ang tunay na yaman ay hindi nabibili kundi iniingatan din.